

Opportunities and Solutions to Promote Europe-Oriented Tourism Development in Ukraine. Journal of Strategic Economic Research. 2021. № 2. P. 31–40. DOI:10.30857/2786-5398.2021.2.3.

DOI: 10.5281/zenodo.18468962

ЦИФРОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Бутко Л.В., к.філол.н., доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

*Книш М.О., асистент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

У сучасній Україні цифрова комунікація виступає не просто технічним інструментом, а й стає фундаментальним чинником глибинних соціокультурних змін, які формують нову модель суспільної взаємодії, культурної ідентичності й державної участі.

Цифрові технології створюють нові можливості в культурній сфері: віртуальні тури музеями, онлайн-виставки та цифрові проєкти на кшталт «Ukraine. Out of blackout» забезпечують ширший доступ до спадщини й сприяють популяризації української культури у світі.

У державному управлінні цифрова комунікація посилила прозорість і доступність сервісів. «Дія» стала прикладом модернізації через впровадження електронних документів, онлайн-послуг та сервісів підтримки громадян під час війни [3]. Завдяки цьому взаємодія між державою та громадянами стала оперативнішою й ефективнішою.

У сфері освіти цифровізація дала змогу зберегти безперервність навчання. Основними онлайн-платформами для організації електронного навчання українських університетів стали Zoom, Google Classroom, Microsoft 365 і віртуальні освітні простори університетів на базі платформи Moodle [1]. Вони сприяють підвищенню доступності освіти й інтеграції науки у глобальний інформаційний простір.

Цифрові інструменти також підсилюють соціальну мобільність: доступ до

онлайн-курсів, digital-сервісів для підприємництва та платформ для працевлаштування створює нові траєкторії професійного розвитку українців.

Соціальні мережі стали головним середовищем публічної комунікації, де активну роль відіграють волонтерські ініціативи, державні інституції, культурні діячі. Розвиток української мемної культури демонструє, як цифрова комунікація підтримує психологічну стійкість.

У вересні 2022 року Україна приєдналася до програми ЄС «Цифрова Європа». Фінансування охоплює розвиток високопродуктивних обчислень, штучного інтелекту, цифрових навичок та впровадження цифрових технологій в економіку й суспільство, включно з електронним урядуванням, освітою та культурою. Це посилює прозорість держави, конкурентоздатність економіки та адаптує українське суспільство до європейського цифрового простору [2; 3, с. 276].

Отже, цифрова комунікація є важливим чинником інноваційних соціокультурних змін в Україні. Вона модернізує ключові сфери суспільства, підвищує рівень громадянської участі, підтримує культурну динаміку та забезпечує відповідність розвитку України європейським орієнтирам.

Список використаних джерел

1. Бутко Л. В., Федоренко С. А., Книш М. О. Віртуальний освітній простір університету у системі освітніх онлайн платформ: особливості та вектори розвитку. *Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства* : мат. XXXII Міжн. науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23-24 квітня 2025, Кременчук, КрНУ). Кременчук, 2025. С. 259-261. URL: <https://doi.org/10.32782/2079-5009.krnu25.10.18> (дата звернення: 17.11.2025).

2. Долучайтеся до нових конкурсів програми «Цифрова Європа» на 2025 рік. *Міністерство цифрової трансформації України*. URL: <https://thedigital.gov.ua/news/technologies/doluchaytesya-do-novikh-konkursiv-programi-tsfirova-evropa-na-2025-rik> (дата звернення: 17.11.2025).

3. Ломачинська І. А., Войцеховська А. О., Саркісян М. С. Динаміка цифрової трансформації України: основні тенденції та вплив на національну економіку. *The actual problems of regional economy development*. 2025. Т. 2, № 21. С. 267–280. URL: <https://doi.org/10.15330/apred.2.21.267-280> (дата звернення: 17.11.2025).